

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação (Fabico)
Curso de Graduação em Museologia
Simpósio do Grupo de Pesquisa em Gestão de Acervos e Direitos Humanos
(GADH)

CIÊNCIA CIDADÃ E DESASTRES NATURAIS: RELATO DE EXPERIÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA NO MAPEAMENTO DE ÁREAS AFETADAS NOS EVENTOS HIDROLÓGICOS EXTREMOS DE 2023 E 2024 NO VALE DO TAQUARI, RS, BRASIL

Lucas George Wendt¹
Sofia Royer Moraes²

Resumo: A ciência cidadã, ao promover a participação da população na coleta e compartilhamento de dados científicos, revela-se uma ferramenta potente para o enfrentamento de desastres naturais. Este estudo relata uma iniciativa colaborativa implementada na Bacia Hidrográfica do Rio Taquari-Antas (RS), área historicamente afetada por inundações recorrentes. As enchentes dos dias 04–05/09/2023 e 01–02/05/2024 configuraram-se como algumas das mais severas desde o início do monitoramento sistemático em 1939, impactando fortemente diversas cidades do Vale do Taquari. Em resposta, a Universidade do Vale do Taquari - Univates e o Instituto de Pesquisas Hidráulicas/Universidade Federal do Rio Grande do Sul mobilizaram uma ação de ciência cidadã voltada à marcação, por moradores locais, dos pontos máximos atingidos pelas águas, bem como pelos deslizamentos. Por meio do envio de localizações via WhatsApp, os cidadãos contribuíram com dados georreferenciados que subsidiaram a geração de um mapa regional detalhado da mancha de inundação, utilizando softwares especializados de hidrologia e geoprocessamento. Além de aprimorar o mapeamento técnico e apoiar ações de prevenção e planejamento urbano, a iniciativa destacou a relevância da memória coletiva e do conhecimento local como componentes da resiliência comunitária. As contribuições dos moradores ampliaram a precisão dos dados científicos, e também reforçaram o vínculo com o território, fomentando o reconhecimento de desigualdades socioespaciais e estimulando debates sobre justiça climática. A integração entre ciência cidadã e memória revelou-se estratégica na adaptação às mudanças climáticas, evidenciando que ações colaborativas fortalecem comunidades frente a eventos extremos, ao mesmo tempo em que qualificam políticas públicas voltadas à gestão de riscos e desastres. Por fim, este relato de caso evidencia que o engajamento comunitário, aliado ao uso de tecnologias acessíveis, pode desempenhar um importante papel na produção de conhecimento e na mitigação dos impactos de desastres ambientais.

¹ Mestre em Ciência da Informação - PPGCIN/UFRGS (2024). Mestrando em Museologia e Patrimônio - PPGMusPa/UFRGS. Bacharel em Biblioteconomia - UCS (2021). Bacharel em Jornalismo - Univates (2017).

² Doutoranda em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental - UFRGS. Mestre em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental - UFRGS (2018). Bacharel em Engenharia Ambiental - Univates (2015).

Palavras-chave: ciência cidadã; desastres naturais; memória coletiva; justiça climática; participação social.

**CITIZEN SCIENCE AND NATURAL DISASTERS: EXPERIENCE REPORT OF
COMMUNITY PARTICIPATION IN MAPPING AREAS AFFECTED BY EXTREME
HYDROLOGICAL EVENTS OF 2023 AND 2024 IN THE TAQUARI VALLEY, RS, BRAZIL**

Abstract: Citizen science, by promoting population participation in the collection and sharing of scientific data, has proven to be a powerful tool for coping with natural disasters. This study reports on a collaborative initiative implemented in the Taquari-Antas River Basin (RS), an area historically affected by recurrent floods. The floods of 04–05/09/2023 and 01–02/05/2024 were some of the most severe since the beginning of systematic monitoring in 1939, strongly impacting several cities in the Taquari Valley. In response, the University of Vale do Taquari - Univates and the Institute of Hydraulic Research/Federal University of Rio Grande do Sul mobilized a citizen science action aimed at marking, by local residents, the highest points reached by the waters, as well as by the landslides. By sending locations via WhatsApp, citizens contributed georeferenced data that supported the generation of a detailed regional map of the flood area, using specialized hydrology and geoprocessing software. In addition to improving technical mapping and supporting prevention and urban planning actions, the initiative highlighted the importance of collective memory and local knowledge as components of community resilience. Residents' contributions increased the accuracy of scientific data and also strengthened the connection with the territory, fostering the recognition of socio-spatial inequalities and stimulating debates on climate justice. The integration of citizen science and memory proved to be strategic in adapting to climate change, showing that collaborative actions strengthen communities in the face of extreme events, while also qualifying public policies aimed at risk and disaster management. Finally, this case report shows that community engagement, combined with the use of accessible technologies, can play an important role in the production of knowledge and mitigation of the impacts of environmental disasters.

Keywords: citizen science; natural disasters; collective memory; climate justice; social participation.